

ICHAN QAL'A DAVLAT MUZEY-QO'RIQXONASINING SHAKLLANISH TARIXI VA UNDAGI BOSH KIYIM NAMUNALARI

Qurbonova Dilafruz Abdirashidovna¹, Nurullayeva Zulayho Ravshan qizi²

¹Tarix fanlari doktori, Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy rassomlik va dizayn instituti,

²Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy rassomlik va dizayn instituti doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15502674>

Annotatsiya. Ushbu maqolada "Ichan qal'a" davlat muzey qo'riqxonasi tarixi, uning fondida saqlanayotgan bosh kiyimlar to'plamlari va ularning turlari yoritilgan. Amaliy san'at to'plamlari soni tahlil qilingan.

Kalit so'z: "Ichan qal'a" davlat muzey-qo'riqxonasi, amaliy san'at kolleksiyalari, tahya, etnografiya, milliy bosh kiyimlar.

Аннотация. В данной статье освещается история Государственного музея-заповедника "Ичан-кала," коллекции головных уборов, хранящихся в его фонде, и их виды. Проанализировано количество коллекций предметов прикладного искусства.

Ключевые слова: Государственный музей-заповедник "Ичан-кала," коллекции прикладного искусства, тахья, этнография, национальные головные уборы.

Abstract. This article discusses the history of the "Ichan Qal'a" State Museum-Reserve, the collections of headwear preserved in its holdings, and their various types. The article also analyzes the number of applied art collections.

Key words: "Ichan Qal'a" State Museum-Reserve, applied art collections, tahya, ethnography, national headwear.

O'zbekistondagi eng qadimiy va ko'hna muzeylardan biri bo'lgan "Ichan qal'a" davlat muzey-qo'riqxonasida 58 ta qadimiy inshoot va tarixiy binolar mavjud. Shuningdek, ochiq osmon ostidagi muzey hududida 360 ta xonadon saqlab qolingan. Muzey-qo'riqxonada jami 19 ta doimiy ekspozitsiya tashkil etilgan bo'lib, ular orasida qadimgi Xorazm tarixi, hunarmandchiligi va amaliy san'atini aks ettiruvchi eksponatlar alohida o'rin tutadi.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 1967-yil 30-noyabrdagi 616-sonli qarori bilan Xiva shahrining qadimiy qismi "Qo'riqxonasi" deb e'lon qilindi va uning alohida boshqarmasi tashkil etildi. Vazirlar Mahkamasining 1969-yil 21-iyuldagi 343-sonli qarori bilan muzey qo'riqxonasi bilan birlashtirildi va Xiva "Ichan qal'a" davlat tarixiy-me'moriy muzey-qo'riqxonasi tashkil etildi. Bu esa, o'z navbatida, muzeyning kelajakda yirik ilmiy muassasaga aylanishiga zamin yaratib, muzey xodimlari zimmasiga me'moriy yodgorliklarni asrab-avaylash va ta'mirlash, yangi muzeylar ochish, aholi qo'lidagi tarixiy ashyolarni to'plash, ularni ilmiy asosda o'rganish, targ'ib qilish va kelgusi avlodlarga asl holicha yetkazish kabi vazifalarni yukladi.

Davlat mukofoti sovrindori, xalq artisti Abdulla Boltayev, yozuvchi va dramaturg Yunus Yusupov, Jurnalistlar uyushmasi a'zolari Madamin Yoqubov va Anvar Ismoilov, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimlari Sobirjon Yusupov va Nurmat Sherov muzey-qo'riqxonani tashkil etish va rivojlantirishga katta hissa qo'shdilar.

Mustaqillik yillarida O'zbekiston muzeylarida numizmatik, harbiy-tarixiy, etnografik, zoologik, botanik va badiiy xarakterdagi ko'plab asl muzey ashyolari to'plandi. Yuqorida qayd

etilgan tadbirlar doirasida "Ichan qal'a" davlat tarixiy-me'moriy muzey-qo'riqxonasining 19 ta doimiy eksponatida Qadimgi Xorazmning o'tmishdan hozirgi kungacha bo'lgan tarixi etnografik muzey materiallari asosida yoritilib, namoyish etilmoqda.

Ayni paytda "Ichan qal'a" davlat muzey-qo'riqxonasi fondida jami 56 158 ta muzey ashyolari saqlanmoqda, shundan 39 699 tasi asosiy fondga va 16 448 tasi yordamchi fondga. Muzey ashyolari 39 ta kolleksiyaga bo'lingan va 5 ta fondga taqsimlangan:

1. Numizmatika kolleksiyasi 22 668 donani tashkil etadi.
2. Qo'lyozma va hujjatlar fondi 5418 donani tashkil etadi.
3. Etnografik to'plam 4849 donani tashkil etadi.
4. To'plam fotosuratlar va fotonegativlar 4145 donani tashkil etadi.
5. Tasviriy san'at kolleksiyasi 2750 ta asardan iborat. So'nggi uch yilda "Ichan qal'a"

davlat muzey-qo'riqxonasi ilmiy xodimlari tomonidan viloyat tumanlariga ilmiy ekspeditsiyalar tashkil etilib, Xorazm tarixi va etnografiyasiga oid 874 ta muzey materiallari to'plandi, ulardan 438 tasi asosiy fondga, 436 tasi ilmiy va yordamchi fondga kiritildi.

Muzey-qo'riqxonada eksponatlarini saqlash va targ'ib qilish bo'yicha chora-tadbirlar rejasi ishlab chiqilgan. Ko'rgazmalar muntazam yangilanib, muzey fondlari eksponatlar bilan boyitildi. Muzeyning moddiy merosini ilmiy jihatdan o'rganish va targ'ib qilish ishlari olib borilmoqda. Bugungi kunda Davlat muzey-qo'riqxonasida Qadimgi Xorazm, Xiva xonligi tarixi, Amaliy san'at, Xorazm hunarmandchiligi, Tabiat, Avesto, Xalq ta'limi tarixi, Xorazm musiqa san'ati tarixi, Tibbiyot tarixi, Qiyot qishlog'i tarixi bo'limlari mavjud. Ushbu ko'rgazmalarda Xorazm tarixiga oid asosiy va noyob eksponatlarning katta qismi namoyish etilmoqda. Bundan tashqari, tasviriy san'at ko'rgazmasi va mustaqillik yillarida Xorazm bo'yicha doimiy ko'rgazmalar tashkil etildi.

Islomxo'ja madrasasida joylashgan Xorazm amaliy san'ati ko'rgazmalari "Ichan qal'a" da o'zining betakrorligi va bebaholigi bilan ajralib turadi. Muzey ko'rgazmasi 1983-yilda buyuk olim va matematik Al-Xorazmiy tavalludining 1200-yilligi munosabati bilan ochilgan. 1991-yildan keyin ko'rgazma zallari mustaqillik ruhida qayta qurildi. Xorazm amaliy san'at ko'rgazmasida 400 ga yaqin san'at durdonalari namoyish etilmoqda. Ko'rgazma zallari bo'ylab sayr qilar ekansiz, inson qo'li bilan yaratilgan mo'jizalar, noyob va nafis san'at asarlaridan bahramand bo'lasiz.

Xususan, amaliy san'at buyumlari orasida milliy bosh kiyimlari alohida ahamiyatga ega. Muzey-qo'riqxonada ayollar, erkaklar, bolalar va kelinlar do'ppilari, taxiyalar va boshqa ko'plab milliy bosh kiyimlari namoyish etiladi. Xalq amaliy san'ati bo'limida Xorazm uslubida baxmal, shoyi va zardo'zi matodan tikilgan, tekis uchli 15 ga yaqin taxiyalar turi ekspozitsiyadan o'rin olgan. Ularning shakli asosan dumaloq bo'lib, ba'zilar qog'oz yoki paxta bilan, ba'zilar esa qalin qog'oz astar bilan tayyorlanadi. Patli taxiyalar kigiz-kashta uslubida tikiladi. Buning uchun qog'ozdan ingichka, uzun va qattiq tasmalar tayyorlangan. Bu tasmalar matoning orqa tomoniga yopishtirilgan va mahkam bosilgan. Keyin alohida tikilgan ustki va ostki qismlar birlashtirilgan.

Muzey-qo'riqxonaning etnografik fondi bosh kiyimlarga nihoyatda boy. Etnografik fond bosh kiyimlarini birinchi marta 1967-yilda ro'yxatga olgan. Dastlab 5 ta turi bo'lgan bo'lsa, bugungi kunda 250 ga yaqin turi mavjud.

Muzey fondi to'plamlari raqamlari bo'yicha 2023 yil hisobotiga ko'ra, amaliy san'at asarlari to'plamlari 2868 ta buyumni tashkil etadi. Tahlil natijalariga ko'ra, amaliy san'at to'plamlaridagi bosh kiyimlar soni salmoqli o'rinni egallaydi. Ko'plab muzey ekspozitsiyalarini yaratishda amaliy san'at asarlaridan keng foydalanilgan. 2023 yil 18 mart

kuni Toshhovli saroyida o‘tkazilgan “Milliy libosimiz - qadriyatlarimiz ziynati” ko‘rgazmasini tashkil etishda ham muzeyda saqlanayotgan milliy liboslardan, bosh kiyimlar kolleksiyasidan keng foydalanilgan. Ushbu ko‘rgazmada Xorazm vohasining to‘qimachilik mahsulotlari, jumladan, ipak ro‘mollar, ipak belbog‘lar, ayollar ko‘ylagi (chopon), ayollar ko‘ylagi, taxiya (do‘ppi), kelinlar do‘ppisi, erkaklar choponlari, cho‘girmalarni ko‘rish mumkin.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti va Madaniyat vazirligi qarorlarini amalga oshirish doirasida muzey-qo‘riqxonalar muzey sohasiga innovatsion texnologiyalarni joriy etmoqda. Xususan, 2020-yilda muzey-qo‘riqxonalar “SmartChain” kompaniyasi bilan NazzAR platformasi orqali muzeyda yangi kengaytirilgan reallik tizimini joriy etish bo‘yicha shartnoma imzolagan. “SmartChain” kompaniyasi vakillari muzey-qo‘riqxonalar ma‘muriyati bilan muzokaralar o‘tkazib, 6 ta loyihani imzoladi. Qo‘shimcha reallik tizimi tashrif buyuruvchilarga muzey eksponatlarini tomosha qilishda zamonaviy interaktiv imkoniyatlarni taqdim etish, audio, video va 3D kontentni taqdim etish uchun mo‘ljallangan. Aynan amaliy san‘at bo‘limida audiogid xizmati yo‘lga qo‘yilgan. Ushbu xizmat tashrif buyuruvchilarga milliy bosh kiyimlar va liboslar haqida to‘rt tilda ma‘lumot olish imkonini beradi.

Ushbu yechimdan foydalanish tashrif buyuruvchilarga muzey-qo‘riqxonalar hududida mustaqil ravishda “ochiq osmon ostidagi” ekskursiyalarni amalga oshirish imkonini beradi. Interaktiv yodgorlik xaritalarini yaratish tashrif buyuruvchilarga sayohatlarini uzaytirish imkonini beradi. Yodgorlik kartalari to‘plamini xarid qilish orqali tashrif buyuruvchilar video, audio va 3D kontentga qayta-qayta kirishlari, o‘z taassurotlarini do‘stlari va tanishlari bilan baham ko‘rishlari mumkin. Bunday kartochkalardan foydalanish muzeyga, uning eksponatlari va ko‘rgazmalariga e‘tiborni jalb qilishga, shuningdek, tomoshabinlar auditoriyasini kengaytirishga yordam beradi. Muzey makoniga qo‘shilgan harakatlanuvchi va gapiruvchi personajlar bilan 3D modellar va 3D sahnalarni yaratish vaqt davrlari o‘rtasida o‘ziga xos bog‘liqlikni o‘rnatadi. Muzeyga tashrif buyuruvchi ekspozitsiya ichida bo‘lganida, smartfonini turli yo‘nalishlarga qaratib, ko‘z oldida hayot manzaralari paydo bo‘lishini ko‘rishi mumkin. Masalan, Xorazm hunarmandchilik san‘ati ko‘rgazmasi uchun mobil ilova yordamida hunarmandlarning to‘quv dastgohlari yoki yigiruv mashinalarida qanday ishlaganini, bosh kiyim tikish jarayonini yoki do‘ppini onlayn kiyishni sinab ko‘rish jarayonini ko‘rsatish mumkin.

FOYDALANILGA ADABIYOTLAR

1. A.Boltayev. Xiva Arxitektura qoidalari. Toshkent-2013 y.
2. Xiva Ichan qal‘a davlat muzey qo‘riqxonasining shakllanishi va unda saqlanayotgan amaliy san‘at kolleksiyalari. Kamoliddin Behzod nomidagi milliy rassomlik va dizayn instituti axborotnomasi 2021-yil 3-son.
3. "Ichan qal‘a" davlat muzey-qo‘riqxonasi arxiv ma‘lumotlari. 2022-yil
4. "Ichan qal‘a" davlat muzey-qo‘riqxonasi arxiv ma‘lumotlari. 2023-yil
5. Ch.X. G‘aniyeva. Muzeyshunoslik. O‘quv qo‘llanma. T-2018-yil.
6. Федоров, Давыдов Г.А., 1965. Нумизматика Хорезма золотоординского периода.